

Survei Kehadiran Kukang (*Nycticebus coucang*) terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat disekitar Kampus Universitas Andalas

Zulia Nur Syahbani (1910422045) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Alih fungsi hutan terus meningkat di Indonesia namun tidak seimbang dengan upaya regenerasi hutan. Alih fungsi ini menyebabkan kehilangan habitat satwa yang memicu konflik dengan manusia. Sebab itu studi ekologi terus dilakukan guna mempertahankan ekosistem yang ada. Tidak hanya membahas ekosistem tetapi, juga pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan manusia harus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga kajian ethnobiologi berkembang dari kultur masyarakat lokal dalam memanfaatkan alam juga melestarikannya. Oleh karena itu pada paper ini berfokus pada interaksi dan sosial ekonomi masyarakat di area kampus Unand terhadap keberadaan kukang (*Nycticebus coucang*).

Kukang (*Nycticebus coucang*) adalah hewan yang sulit dijumpai di alam sehingga penelitian yang dilakukan masih sedikit (Brandon-Jones, Eudey, Geissmann, Groves, Melnick, Morales, Shekelle dan Stewart, 2004; Nekaris dan Jaffe, 2007). Penelitian mengenai kukang sudah dilakukan di beberapa negara salah satunya Indonesia. Kukang termasuk hewan nokturnal, bergerak sangat lambat, dengan tipe habitat yang beragam mulai hutan hujan tropis hingga hutan bambu (Supriatma dan Wahyono 2000). Kukang dapat ditemukan pada daerah dengan ketinggian 0-920 mdpl (Wiens 2002; Schulze, 2003; Winarti 2003; Wirdateti 2003; Wirdateti 2005; Wirdateti, Setroyini, Suparno dan Handayani, 2004; Dahrudin dan Wirdateti 2008; Pambudi, 2008; Nandini, Kakati dan Ved, 2009; Pliosungnoen, Gale dan Savini, 2010; Swapna, 2008).

Kukang tergolong ke dalam ordo primata famili lorisidae. Kukang memiliki mulut pendek, tubuh gempal dengan warna umumnya kemerahan dan garis hitam dipunggung, telinga yang dan ekor pendek, serta wajah datar dengan mata besar, serta sepasang taring beracun untuk perlindungan diri (Matondang dkk, 2018). Morfologi yang terlihat lucu membuat kukang diminati sebagai hewan peliharaan (Malone, Purnama dan Wedana, 2002). Sehingga sering diburu untuk diperjualbelikan ilegal terutama di Pulau Sumatera dan Jawa (Wirdateti, 2005). *N.coucang* dikenal sebagai hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon (Qomar dan Dewi, 2013, Rahmadi, 2015). Beberapa penelitian menyebutkan diet utama kukang adalah buah, getah, cairan kuncup bunga, serangga, amphibi dan reptil kecil, serta anak burung dan telur burung (Dahrudin dan Wirdateti, 2008, Indriati dan Dewi, 2015). Komposisi diet ini menunjukkan kukang hanya mengonsumsi tumbuhan dan hewan yang dapat dijangkau di atas pohon.

Tersebar di Pulau Sumatera, kukang dapat ditemui salah satunya di HPPB Unand (Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Unand). HPPB Unand merupakan hutan sekunder dengan ketinggian 275-450 mdpl, berbatasan langsung dengan Taaman Nasional Bukit Barisan disebelah timur, kelurahan Batu Busuk disebelah utara dan disebelah barat hutan penelitian pertanian dan Sungai Batang Nareh (Rizaldi, W. Novarino, Nurainas, M. Idris, J. Nurdin, dan Mairawita, 2018). Secara geografis tentu membuat HPPB memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, saat ini perubahan vegetasi terjadi secara drastis karena adanya pembangunan pada bagian hutan di luar HPPB, pembukaan lahan hutan menjadi daerah perladangan oleh warga lokal. Aktivitas kukang yang arboreal tentunya terganggu dengan hal ini. Untuk itu kukang beradaptasi dengan berjalan pada kabel-kabel listrik seperti terlihat pada Mei, 2022 di area pembangunan laboratorium sentral Unand dekat jurusan Biologi. Dengan demikian perjumpaan kukang dengan manusia semakin meningkat dapat memicu perburuan ilegal hewan dilindungi ini.

Kukang (*N.coucang*) dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018. Secara internasional IUCN menetapkan status *Endangered* karena populasinya yang telah menurun lebih dari 50% dalam kurun waktu tiga generasi atau 24 tahun. Sedangkan menurut CITES, kukang sumatera digolongkan ke dalam Appendiks I yang artinya tidak boleh diperjualbelikan ekosistemnya (Kukangku.id,2022). Untuk itu diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai penggunaan dan pelestarian hutan baik terhadap masyarakat, pemerintah, serta instansi terkait lainnya serta pelarangan perburuan dan perdagangan ilegal terhadap kukang sumatera. Diharapkan survei ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pihak terkait dan membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Brandon-Jones, D., A. A. Eudey, T. Geissmann, C. P. Groves, D. J. Melnick, J. C. Morales, M. Shekelle, and C.B. Stewart. 2004. Asian Primate Classification. *Int. J. Primatol.* 25:97 – 164.
- Dahrudin, H dan Wirdateti, 2008. Jenis tumbuhan pakan dan tempat bersarang kukang (*Nycticebus coucang*) di Hutan Lindung Pegunungan Merratus, Kalimantan Selatan. *Zoo Indonesia* 17(1):7-14.
- Indriati, R dan Dewi, B, S. 2015. *Studi Perilaku Makan dan Kandungan Gizi Pakan Drop in Kukang Sumatera (Nycticebus coucang) Dalam Kandang Habitiasi di Blok Kalijernih KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus Lampung*. Prosiding Seminar Nasional Agroforestri V di Universitas Patimura Ambon, November 2014.
- Kukangku.id. Kukang Sumatera. <https://kukangku.id/kukang/sumatera/#:~:text=Status%20Konservasi,daya%20alam%20hayati%20dan%20ekosistemnya>. Diakses 5 Juli 2022.
- Malone N, Purnama AR, Wedana M. 2002. Assessment of the sale of primates at Indonesian bird markets. *Asian Primates* 8:7 - 11.
- Matondang, Nora Fery, Bainah Sari Dewi, Indah Winarti. 2018. Penggunaan Ruang Kukang Sumatera (*Nycticebus coucang*) Pelepasliaran *International Animal Rescue Indonesia* (IARI) di Hutan Lindung Kphl Batutegi Blok Kalijernih Tanggamus Lampung. *Jurnal Sylva Lestari* 6(1): 39-49.
- Nandini R, Kakati K, Ved N. 2009. Occurrence records of the Bengal slow loris (*Nycticebus bengalensis*) in Northeastern India. *Am J Primatol* 1(2):12-18.
- Nekaris, K.A.I. dan S. Jaffe. 2007. *Unexpected Diversity of Slow Lorises Nycticebus spp.) Within the JavanPet Trade: Implications for Slow Loris Taxonomy*.
- Pambudi. 2008. *Studi Perilaku dan Ekologi Kukang (Nycticebus javanicus Geoffroy, 1812) di Kawasan Hutan Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat*. Program Pascasarjana Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pliosungnoen M, Gale G, Savini T. 2010. Density and microhabitat use of Bengal slow loris in primary forest and non-native plantation forest. *Am J Primatol* 71(12):1-10.
- Rizaldi, W. Novarino, Nurainas, M. Idris, J. Nurdin, dan Mairawita. 2018. *An Introduction to The Biological Education and Research Forest of Andalas University*.

- Qomar, R.A. dan Dewi, B.S. 2013. *Studi Perilaku Harian Kukang Sumatera (Nycticebus coucang) Pelepasliaran Yayasan IAR Indonesia di Kandang Habitiasi dan Hutan Lindung Batutegei Blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung*. Prosiding Seminar International “*Restoration Ecosystem*”. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 23 November Tahun 2013.
- Supriatna, J. Dan E. H. Wahyono. 2000. *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Swapna, N. 2008. *Assessing the Feeding Ecology of the Bengal Slow Loris (Nycticebus bengalensis) in Trishna Wildlife Sanctuary, Tripura* [Tesis]. National Centre for Biological Sciences. Bangalore
- Wiens, F. 2002. *Behavior and Ecology Of Wild Slow Lorises (Nycticebus coucang): social Organisation, Infant Care System and Diet*. [Disertasi]. Bayreuth University. Bayreuth.
- Wiradateti. 2003. Pengamatan *Nycticebus coucang* (kukang) di Taman Nasional Gunung Halimun. *Fauna Indonesia* 5(2):49-54.
- Wiradateti, Setyorini LE, Suparno, dan Handayani TH. 2004. Pakan dan Habitat Kukang(*Nycticebus coucang*) di Hutan Lindung Perkampungan Baduy, Rongkasbitung, Banten Selatan. *Biodiversitas* 6(1):45-49.
- Wiradateti. 2005. Pakan Alami dan Habitat Kukang(*Nycticebus coucang*) dan Tarsius (*Tarsius bancanus*) di Kawasan Hutan Pasir Panjang Kalimantan Tengah. *Jurnal Biologi Indonesia* 3 (9): 360-370.